

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Година LV

Београд 2008.

Број 1–2

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

821.163.41.09 Обрадовић Д.

371.3 : 811.163.41'28
811.163.41'26

ПРВОСЛАВ РАДИЋ (Београд)

ДИЈАЛЕКАТ И НОРМА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Стање и перспективе¹

Значај неговања језика као националног обележја можда се најбоље потврђује на примеру српског народа, кроз његове успоне и падове у последњим вековима. Недовољна брига о српском језику, било са лингвистичког аспекта (дијалектолошка, нормативистичка истраживања), било са аспекта његове заступљености у наставном процесу (методика наставе језика), по правилу је најављивала, или значила кризу нације, како на културолошком тако на политичком плану. Данашњи приступ наших основношколских и средњошколских уџбеника значајним језичким питањима, као што су распрострањеност српских народних говора и њихов удео у наставном процесу, показује да има још простора да се овим питањима приступи стручно и објективно, али, у исто време, како би рекао Доситеј, и „на ползу српскога рода”.

Кључне речи: лингвистика, дијалекат, локални говор, књижевни језик, норма, граматике, културна регионализација.

Тема истакнута у наслову подразумева ослањање на два основна појмовна круга, на онај који се тиче појма *дијалекат* и онај везан за појам *књижевног језика*, односно језичког стандарда који функционише као вид норме у сваком националном језику. Основно је, ипак, питање у којој мери и каквим методама треба

¹ Предавање одржано на једној од секција у оквиру 49. републичког зимског семинара за наставнике српског језика и књижевности (Филолошки факултет, Београд 2008).

ове појмове повезивати и представљати на школском нивоу, дакле у једном прилично широком узрасном периоду, са циљем да се ученици што боље упознају како са дијалекатским богатством у којем се испољава њихов језик, тако са његовом изабраном и нормираном варијантом, књижевним језиком.

1.

Док се, захваљујући савременом начину живота, разнородним медијским средствима присутним у сваком делу наше земље, ученици данас релативно лако упознају са основним одликама књижевног језика, њихова општа знања о српском језику, почевши од његове територијалне распрострањености, прилично су ограничена. То је управо супротна ситуација од оне из последњих векова, када се за питање распрострањености српског језика показивао много већи интерес. Сам национални препород српске културе полазио је, не случајно, управо од овог питања. Основни реформаторски задаци Д. Обрадовића (исп. „Писмо Харалампију”, 1783) и В. Караџића (исп. „Срби сви и свуда”, 1849) били су везани за омеђавање и упознавање области у којима живи српски живаљ на Балкану, што је било неопходно како би се ове реформе спроводиле на темељу и у интересу свеукупног српског етничког корпуса.² Они ће, дакле, посебну пажњу посветити инвентару српских области, односно географском, тј. регионалном критерију у својим реформским приступима. Д. Обрадовић ће, тако, забележити: „Ко не зна да житељи черногорски, далматски, херцеговски, босански, сервијски, хорватски (кромје мужа),³ славонијски, сремски, бачки и банатски (осим Влаха) једним језиком говоре?” (Обрадовић 1783: 60). И В. Караџић ће истаћи да Срби живе у области Србије (између Дрине и Тимока), Метохије, Босне, Херцеговине, Зете, Црне Горе, Срема, Баната и Бачке, на простору од Осиека до Сент-Андреје, у Славонији, Хрватској, Далмацији, у приморским областима од Трста до Бојане итд. (Караџић 1849: 129).

Чини се да би овакав приступ српском језику и његовим говорима и данас био методички оправдан, посебно с обзиром на чињеницу да честе промене политичких граница, претежно на историјски српској етничкој територији, а у последње време и умножавање тамошњих књижевнојезичких модела, – уносе пометњу у разумевање низа језичких питања. Уместо методичког приступа који би могао на ваљан начин повезати лингвистику и географију, укључујући и исто-

² И странци ће крајем 19. и почетком 20. века уочавати широку српску заинтересованост за општенационално и културно обједињавање српских области. Бугарско-македонски филолог Крсте Мисирков, можда и са дозом ироније, забележиће у вези са тим: „србите од крал’от и министрите до последниот србски амалин сет националисти [...] Секој знаит и се интересуат со србството разместено во разни земји” (Мисирков 1974 [1903]: 66, 65).

³ Под овим „жителима хорватским”, изузимајући кајкавце („кромје мужа”), Обрадовић је могао подразумевати само тамошње штокавце, тј. Србе. На то указује и чињеница да се и под термином „Хрваћани” у више старијих потврда (В. Караџић, Б. Радичевић, исп. Милосављевић 2002: 457) подразумевају Срби из хрватских крајева.

ријску визуру распрострањености српског народа и(ли) његовог језика, савремени граматичари се радије опредељују за приступ у коме је примарно уважавање политичких граница на овом делу Балкана. Међутим, услед честих промена граница, то оставља утисак нестабилне и прилично променљиве заступљености српског народа и његовог језика на овим просторима. Тако се пре само десетак година о распрострањености српског језика писало на следећи начин: „Срби, Црногорци и муслимански живаљ у Југославији говоре *српским језиком*. Српским језиком се говори у Србији и Црној Гори, а и у Републици Српској и Републици Српској Крајини. Велики број припадника нашег народа живи у Хрватској, Македонији, Мађарској, Румунији и Албанији, а и у земљама западне Европе, у Америци, Канади и Аустралији” (Николић / Николић 1996: 7). А већ након једне деценије, ученицима ће се распрострањеност српског језика представити овако: „Српским језиком говори се у Србији, Црној Гори, Републици Српској, као и у српским крајевима у оквиру Републике Хрватске и Босанско-херцеговачке федерације” (Кликовац 2006: 19). Ипак, поједине граматике, додуше под именом „штокавско нарјечје”, представиће распрострањеност српског језика уз уважавање регионалног критерија, констатујући да се ово наречје говори „у цијелој Босни и Херцеговини, цијелој Црној Гори, цијелој Србији [,] великом дијелу Хрватске: у Славонији и Барањи, Банији, Кордуну и Лици и највећем дијелу далматинског копна” (Ковачевић / Савић 2005: 26).⁴

Политички догађаји последњих деценија, а може се рећи и готово читавог последњег века, са доминантним геслом „братства и јединства”, углавном чврсто спровођеним у различитим југословенским политичким творевинама, утицали су на запостављање националних вредности код тамошњих народа, пре свега код Срба. На плану језика, као једног од основних националних обележја, то је имало одраза на занемаривање низа питања, почевши од самог именовања српског језика („српскохрватски”, „хрватскосрпски” и сл.), преко питања његове распрострањености, односно заступљености његових дијалеката, до питања организовања школских програма, тј. учешћа српског језика у наставном процесу. Разумљиво је донекле што писци школских граматика српског језика, на основу одређених показатеља, данас почињу да бележе: „[...] српски језик се смањује. Смањује се, најпре, број људи који њиме говоре, а и територија на којој се он говори [...] неки његови дијалекти практично су нестали” (Кликовац 2006: 17). Несумњиво је, на другој страни, да је у том „смањивању” некада разуђеног српског дијалекатског простора учествовала и српска страна, свесно или несвесно, вољно или невољно, потпомажући на свој начин, на пример, процес денационализације појединих српских етничких грана, односно њихових дијалекатских типова. Тако ће се у србистици већ дуже време, за разлику од Обрадовићевог и Караџићевог приступа, под српским подразумевати само екавски и (и)јекав-

⁴О овоме се говори у оквиру лекције „Нарјечја и дијалекти српскога језика” (25–28).

ски говори (исп. Симић 1995: 22),⁵ што прихватају и поједини наши школски уџбеници (исп. Кликовац 2006: 19–20). Преласком са лингвистичке парадигме „српскохрватског” (која је у оквиру „штокавског” укључивала екавске, ијекавске и икавске говоре, исп. Николић / Станојчић / Кликовац 2003: 45) на парадигму „српског” језика, из српског корпуса се, тако, искључују српски икавски говори. Ово упркос томе што је знаменити Ф. Миклошич, разликујући српски од хрватског језика, још 1879. год. забележио да српском језику припадају две зоне, источна, екавска, и западна – ијекавска и икавска (штокавска) област, јер „икавци [...] нису сви Хрвати, чакавци; има икаваца који чисто српски говоре” (Миклошић 1879: 201).⁶ Дијалектолошка литература је и у потоњим временима сведочила о постојању Срба икаваца, укључујући и оне православне вере (исп. краћи преглед те литературе код: Рамић 2007).⁷ Штавише, и савремена хрватска дијалектологија констатује да у босанскохерцеговачком икавском дијалекту, додуше „изнимно”, учествују и Срби (Lisac 1998: 199). Одустајањем од „штокавске” икавице, као једне од српских етнолингвистичких грана, српска наука је, дакле, на путу да се огради од овог становништва, које поред делова Босне и Славоније, једним делом, под именом Буњевци,⁸ насељава и северне србијанске области (Бачку) (исп. Станојчић / Поповић 2002: 11).⁹ Ипак, будући да су непосредније упознати са овим питањем, наши грамагичари из западнијих области су опрезнији у вези са местом икавице у српском дијалекатском корпусу (исп. Ковачевић / Савић 2005: 25).

Сличном парадигмом руководимо се данас и у вези са употребом ћирилице код Срба. Готово искључиво (и званично) везивање ћирилице за српски културни идентитет (тзв. српско „основно писмо”), утицало је на то да се као доказ за „смањивање” српског језика данас наводи и све слабије коришћење ћирилице код Срба (исп. Кликовац 2006: 17).

⁵ В. Караџић је, међутим, сматрајући „штокавски” српским језиком, у свом „Српском рјечнику” из 1852. год., поред екавских и ијекавских облика, паралелно укључивао и икавске (исп. лијеп „јуж.”, лѣп „ист.”, лѣп „зап.”; млијѣко „јуж.”, млѣко „ист.”, млико „зап.”, итд., Караџић 1975).

⁶ Исп. „Die ikavci sind jedoch nicht alle Chorvaten, čakavci; es giebt auch ikavci, die rein serbisch sprechen” (према Белић 1998: 415).

⁷ Присуство Срба икаваца у Босни и Славонији потврђује данас и дијалектолошка грађа сакупљана за потребе Српско(хрватско)г дијалектолошког атласа (Одбор за дијалектологију Српске академије наука и уметности), чије објављивање наша научна јавност нестрпљиво очекује.

⁸ В. Караџић је Буњевце сматрао српском етничком граном (исп. „Буњевац, -ѣвца, т у Бачкој Србин закона Римскога”, Караџић 1975). И низ каснијих проучавалаца, међу којима има и Буњеваца, негује такав став (в. краћи преглед те литературе код: Сич 2002).

⁹ Такав став у српској лингвистици утицао је на јачање парадигме по којој српски дијалект систем данас баштини само „штокавску” екавицу (у Србији), док хрватском, поред „чакавице” и „кајкавице”, из „штокавског” корпуса припада икавица и ијекавица, па и екавица када њоме говори католичко становништво (нпр. у појединим насељима призренско-јужноморавске области, исп. Lisac 1998: 202). Судаћи по новијој западној лингвистичкој литератури, ова парадигма се све више прихвата и у тамошњим лингвистичким круговима (исп. Радић 2003, Радић 2008).

2.

Од самих почетака славистичке филолошке науке, првих језичких и дијалекатских класификација, те заснивања словенских књижевних језика, – лингвистички приступ низу питања био је оптерећен једним бројем предрасуда чији издаци сежу до данашњих дана. Историјско-компаративни приступ којим је обележен почетак европске лингвистике, помало романтичарски усредсређен на питање реконструкције *изворног* у језику, нужно је доносио и негаторски став према савременим језичким питањима, укључујући питање статуса издвојених језичких грана и дијалеката. Још ће П. Шафарик имати разлога да критикује уобичајено мишљење тадашње науке да су сви словенски језици настали из старословенског „као *мутни потоци* из заједничког изворишта”, те да представљају „*искварене* језике простог пука” (Шафарик 1833: 100), иако је и сам нешто раније о кашупском писао као о једној врсти „*исквареног* пољског” (Шафарик 1826: 99 – курз. П. Р.). Критериј „чистог” и „нечистог”, тј. „исквареног”, опстајао је и у другим словенским филолошким наукама, укључујући српску. В. Карацић ће, трагајући за очуваним, руралним српским изразом, својевремено за српске говоре Војводине, који су данас у основи српског књижевног језика, забележити да се „у свему народу нашем нигдје [...] не говори Српски тако *ружно* и *покварено* као у Сријему, у Бачкој и Банату” (према Стојановић 1924: 589, курз. П.Р.).¹⁰ Насупрот томе, М. С. Милојевић, више у национално-романтичарском тону, у другој половини 19. века пише о „*најчистијем* типу српском” сачуваном у призренској, тетовској, дебарској и делом кичевској нахији (Милојевић 2004: 163, курз. П.Р.), дакле управо у говорима који су далеко од српске књижевнојезичке дијалекатске основе. Он пише и о „правим, *најчистијим* Србима, са *најчистијим* типом и старосрпским језиком” од Васојевића до Косова (Исто: 164), као и о „*најчистијем* старо-српском језику”, којим говоре Црногорци (Исто: 160, курз. П.Р.).¹¹

Ослањање на овакав „вредносни” систем понекад је било у функцији омеђавања језичких граница, односно укључивања у одређени национални корпус тзв. „периферних”, или „прелазних” језичких области. Тако је К. Мисирков у тумачењу домета бугарско-македонске етничке и језичке територије на запад,

¹⁰ Љ. Стојановић уочава да Карацић има нешто другачији приступ говорима Боке и Црне Горе (Исто: 443). И Ђ. Даничић ће у једном свом чланку, наводећи разлике између српског и хрватског језика, навести један чакавски текст из књиге „која е писана Хрватскимъ езикомъ *најчистијемъ*” (Даничић 1857: 303, курз. П.Р.).

¹¹ Овакав приступ је данас претежно локалистички обележен и припада домену тзв. народне лингвистике. Реч је о случајевима када говорни представници (пр)оцењују статус свог родног дијалекта, нпр. у односу на суседне. Моја испитаница из копаоничког краја, Султана Савић-Сутка (с. Мрче, Куршумлија), свој локални говор, косовско-ресавског типа, сматрала је „*правим* српским говором”, нарочито у односу на суседни, призренско-тимочки. Један Београђанин ће у вези са недавним политичким дешавањима у Црној Гори реаговати опаском да се у области „Старе Херцеговине” говори „*најчистији* српски језик, са најправилнијим нагласком, да их је задовољство слушати кад говоре” (Шћепановић 2007: 11, курз. П.Р.). Итд.

свакако ослањајући се на Караџићев рад, заступао становиште да је област Босне и Херцеговине, тј. ијекавска језичка област, средиште српске етничке области („правилно и нормално српско”, Мисирков 1966: 12–13). То је Мисиркову послужило за закључак о несрпском, тачније бугарском карактеру већег дела србијанске области (в. фус. 23). Но, као да ће ови ставови имати одраза и много касније, чак и у делима савремених српских филолога (исп. Симић 1995: 20). На то данас посредно указује и једна наша граматика, која победу екавског књижевног изговора у Србији тумачи политичким разлозима, – „да би се лакше определили *екавска бугарска племена* (курз. П. Р.), која су била неопредјељена да ли да се укључе у Србију или Бугарску” (Ковачевић / Савић 2005: 30), – иако је у том опредељивању Србијанаца за екавицу значајну улогу имала, пре свега, њихова традиција екавске писмености, којој су се већ од средњег века прикљанjali и ијекавски крајеви (исп. Стојановић 2005).¹² Слични поступци у омеђивању језичких територија јавили су се и код наших западних суседа. Но, насупрот бугарским филолозима, са хрватске стране је, посредно или непосредно, српском етносу оспорено право на ијекавицу, као једно од његових лингвистичких обележја (исп. Радић 2003а).

Вредносни приступ који је упућивао на културолошку разлику међу дијалектима лако се пренео и на однос између књижевног језика и његових дијалеката. Већ ће Ст. Новаковић у познатој посланици Српској краљевској академији, разматрајући питање српских говора који су ушли у основицу књижевног језика, забележити да је српска држава настала у пределима Мачве, Шумадије и Поморавља, „баш онде, где се *најлепше и најчистије* говори српски источни говор” (Новаковић 1888: 317, курз. П. Р.). Новаковић истиче да књижевни језик настаје од одређеног народног говора, при чему се књижевни језик „богати и оплемењава одабирањем *најправилнијега* у језику” (Исто: 323, курз. П.Р.). Па и на плану доцнијег односа међу варијантама српског књижевног језика, овакав вредносни приступ остао је близак појединим ауторима.¹³

Разумљиво је, међутим, да је овакав приступ дијалекатској структури једног језика, као и његовом издвојеном, књижевнојезичком моделу, морао бити превазиђен. Јер, познавање и признавање унутарње вредности дијалекта (локалног говора), односно својеврсно прихватање његове „равноправности” са књижевним језиком, показало се неопходним у културолошком и општецивизацијском смислу. Још је Ст. Новаковић на истом, малопре цитираном месту истицао да „у оним говорима што су осуђени да се забаци и пропадну, остаје много ситница које су јако потребне за изучавање етнографско-лингвистичних особина народних,

¹²Но, несумњиво је да је већ Ст. Новаковић, родоначелник идеје о потреби очувања екавице у Србији, разматрао ово питање и са државно-стратешког аспекта (в. фус. 23), указујући, поред осталог, на то да је „источни говор” позван „да српском књижевном језику и даље привлачи она племена, која су на прекретници међу Србима и Бугарима” (Новаковић 1888: 320, курз. П.Р.).

¹³Када је, нпр., реч о језичким процесима у српском књижевном језику који указују на удаљавање од вуковског модела, пре свега у оквирима екавске језичке варијанте, они су понегде представљани и као „*шичашење* основице стандардног језика” (Брборић 2000: 165, курз. П.Р.).

за етнографску народну историју, за познавање пределних особина народног језика, за све оне тајне историјске, етнографске еволуције, којима се из појединих братстава и сродних племена мало по мало образовала народна целина, и у које наука треба да погледа или да их расветли” (Новаковић 1888: 323).¹⁴ Посебно су значајне Новаковићеве препоруке у вези са локалним говорима („вечитим изворима и рудницима”), који би се, у интересу народног уједињења, нашим бољим познавањем „примакли, приближили и омилили опште-народноме говору” (Исто), дакле, књижевном језику. Српска култура, посебно књижевност, једним делом је искрено прихватила овакав приступ локалним говорима. Књижевно дело С. Сремца, на пример, са много умешности, али и симпатија, представило је локални колорит различитих српских средина, од Баната до јужних србијанских крајева. Исту је улогу у новије време одиграо „Петријин венац” Д. Михајловића, верно осликавајући етнографски и дијалекатски миље источне Србије. С разлогом, ова дела налазе данас своје место у школским читанкама и наставним програмима (исп. Бајић / Мркаљ 2002: 26–31, Алексић 2004: 82–85, Николић / Николић 2007: 107–108).

Но, било је и примера видне уздржаности према присуству локалног и етнографског у српској култури, при чему се оно у различитим временима различито поимало. У првим дискусијама о избору екавице или ијекавице у српском књижевном језику, Караџићев опонент Благоје Штипкаловић 1821. год. пише да ијекавским наречјем „Херцеговци и босански Турци [муслимани] по крчмама беседе” (према Скерлић 1913: 536), што ће се као социолингвистичка нота у избору књижевнојезичког модела провлачити и код каснијих српских стваралаца, укључујући и један број изворних ијекаваца.¹⁵ Такав културолошки однос ће се, ипак, пре свега задржати према фолклористичким и дијалекатским наносима са србијанског југоистока. Својевремено је Ј. Скерлић, истакнути српски књижевни историчар и критичар, поводом Сремчевих нишких приповедака забележио како се у Шумадији (добрим делом насељеној Херцеговцима) увек збијала шала са тим архаичним дијалектом, да је Сремац и „претерао са уношењем дијалекта у своје нишке приповетке” (Скерлић 1935: 156). То је по Скерлићу „онај оригиналан и смешан језик којим Калча прича своје ’ловцијске лажи’” (Исто). Таква критичка визура је, очито, утемељена у Караџићевој књижевнојезичкој оријентацији, која је тражила ослонац у западним, ијекавским српским говорима (тзв. јужном наречју).¹⁶ Истини за вољу, познато је да се Караџић није стигао подроб-

¹⁴ Стари лексикографски фондови Српске академије наука и уметности садрже бројне лексичке збирке које су у различитим српским областима сакупљали многи заљубљеници народне речи, посебно учитељи и свештеници.

¹⁵ Иво Андрић, који је највећи део свог књижевног стваралаштва написао на екавици, својевремено је одбио да његова збирка приповедака буде објављена под насловом „Приповетке из Босне”, сматрајући да овакав наслов „ограничава дело на једну провинцију и мирише на фолклор” (према Нешковић 1994: 153; о овој теми в. и: Радић 2006).

¹⁶ Сам Караџић није непосредно давао повода таквом односу, будући увек спреман за ширу националну ангажованост, али је такав однос произилазио из његовог лингвистичког става према овим говорима. У једном писму П.Ј. Шафарику из 1827. год. он напомиње: „Сад ћу нешто да Вас

није упознати са источним, посебно југоисточним српским крајевима, њиховим говором и фолклором. У чланку „Срби сви и свуда” он, на пример, истиче да није познато докле се простиру српски говори у Македонији и Албанији (Караџић 1849: 129), док у „Српском рјечнику” из 1852. год. у Предговору бележи да није стигао посетити многе српске крајеве, међу којима и Косово и Метохију (Караџић 1975). Но, и поред тога што је знатан део српског фолклористичког богатства Караџићу био непознаница, у бечком Књижевном договору, као додатни разлог за прихватање западних говора за књижевне, истиче се то „што су готово све народне пјесме у њему спјеване” (Књижевни договор 1850: 147). Одговор на овај и друге Караџићеве аргументе дао је још Ст. Новаковић (1888: 319–321),¹⁷ али српска уџбеничка литература, бар када је реч о њеном фолклористичком корпусу, до данас није далеко одмакла од Караџићевог приступа.

3.

Данас се у нашој уџбеничкој литератури већ јасно указује на једну врсту културолошког паралелизма између локалног говора и књижевног језика: „Као што треба да поштујемо и чувамо свој локални матерњи говор, као говор нама најближих и наших предака, тако треба и да учимо, негујемо и развијамо српски књижевни језик” (Кликовац 2006: 25). У школским граматицама се сада непосредније указује на наддијалекатску природу књижевног језика, односно на то да: „Нико ’природно’ не говори књижевним језиком; *књижевни језик се мора учити*” (Николић / Станојчић / Кликовац 2003: 28). И то што се поједини дијалекти налазе у основици књижевног језика – „не значи да се они могу и *изједначити* са књижевним језиком” (Исто: 55). „Сам по себи, ниједан дијалекат није бољи од других” (Кликовац 2006: 24).¹⁸ У оквиру граматичких вежби од ученика се, на пример, тражи да дијалекатске падежне форме замењују књижевним, но без намере да се пишев текст „поправља”, већ да се покаже владање књижевним језиком (исп. Николић / Николић 2007: 108). Указује се и на то да су „и дијалекти који не улазе у основицу стандардног језика један од извора за богаћење лексике књижевног језика”, док се, на другој страни, подвлачи да у ред

опоменем. Немојте Ви Србе бугарити. Не само што Љесковчани и Приштинци нијесу Бугари, него и сами Видинци и Ђипровчани и Пироћани по језику су ближе к Србима, него к Бугарима (премда не говоре чисто ни једним језиком) [Н]едајте се Ви преварити којекаквим Бугарским ђифтама, које су, као сваки човек, ради свој род умложити” (према Стојанчевић 1975: 17).

¹⁷ Исп.: „Југоисточни крајеви нашега народа још су данас мало познати. Тек у наше дане М.Ђ. Милићевић, Јов. Живановић и В. Карић помогли су да се нешто јасније угледају две главне половине источнога говора: сремско-мачванска и моравско-косовска, које је Вук Ст. Караџић у почетку свога рада само наговестио. Ко зна какве ће се још грађе изнаћи, кад се на то питање мало већа пажња обрати. А пре него што се испита све што треба, било би прерано исказивати последњу реч” (Новаковић 1888: 321).

¹⁸ Такве граматике воде рачуна да се и у оквиру радних задатака, где су дати одломци са различитим дијалекатским текстовима, овакав приступ негује (исп. Кликовац 2006: 21–23).

„дијалектизама” могу улазити и речи које се јављају у говорима што се налазе „у најужој основици стандардног језика” (Станојчић / Поповић 2002: 181).

Познато је да се свако према свом локалном (у правом смислу „матерњем”) говору односи са дозом емотивности, па и разумљиве пристрасности (исп. фус. 11). Многи јужнословенски језички реформатори, укључујући и В. Караџића, за основу књижевног језика предлагали су, у ствари, свој локални говор. Многи савремени књижевници своја најбоља остварења написали су, вероватно не случајно, управо својим локалним говором. На то указују и писци школских уџбеника који у коментарима подсећају ученике да је овакво приповедање „непосредно, присно, искрено и уверљиво” (исп. Николић / Николић 2007: 108). Но, и на плану ширег приступа овом питању, локални говор има своје посебно место. Поред свих својих неспорних културолошких вредности, он је пре свега средство самог поимања света и сагледавања непосредне средине у којој се њени говорници развијају, а свакако и основа од које се полази у савладавању књижевнојезичке норме. То у исто време објашњава потребу да се у свакој дијалекатској зони другачије приступа питањима усвајања норме, што би било много успешније „од замахвања тупим, неприлагођеним оруђем једнаким свуда без обзира на потребе” (Ивић 1971: 106). Зато су разумљиве препоруке да наставници треба да приступе локалном говору средине у којој раде са посебном пажњом, свесни свих ризика које погрешан приступ може да донесе – наравно, не делећи, при том, српске народне говоре и њихове представнике на „чисте” и „искварене”, „прав(илн)е” и „неправ(илн)е” (тј. „лажне”) итд.¹⁹

То, наравно, подразумева и познавање главних одлика датог говорног типа на основу савремене дијалектолошке литературе, што наставницима у школама често није доступно.²⁰ Недовољна отвореност наше дијалектолошке науке, као и организациони проблеми који је прате, слабе њено присуство у савременом наставном процесу. Отуда је разумљиво што се наше школске граматике и уџбеници често и даље ослањају на традиционалистичке формулације у представљању српских дијалеката, као што је она да косовско-ресавски дијалекат „обично има само два силазна акцента” (Станојчић / Поповић 2002: 8, исп. Кликовац 2006: 23). Дијалектолошка литература казује да то одавно не одговара ситуацији на

¹⁹ И савремена научна терминологија понекад ненамерно сугерише сличне дијалекатске поделе. По једној од њих, коју је неговао А. Белић, у оквиру тзв. штокавских говора издвојени су „прогресивнији” у односу на остале, „архаичније” говоре (исп. *Srpskohrvatski jezik 1972: Štokavski dijalekat*). Белић је својевремено млађе икавске говоре, за разлику од старијих, називао и „модерним” икавским (Белић 1998: 401).

²⁰ Питањима међусобног односа локалног говора и норме не баве се посебно ни познати уџбеници из области методике наставе српског језика и књижевности (исп. Николић 1992), али радује чињеница да је у последње време код нас одбрањен један број магистарских и докторских радова управо из ове области. Поред разматрања ових питања у оквиру стручних скупова на локалном нивоу, традиционално јануарско окупљање наставника-србиста на семинару у Београду такође би могло бити прилика да се у оквиру посебних секција организовано разматрају питања наставе српског језика у различитим дијалекатским срединама. То би могао бити и конкретан допринос културној регионализацији, али са крајним циљем заједничке бриге о српској језичкој норми.

терену, јер се готово свуда у овом дијалекту бележе и други акценти, посебно дугоузлазни (нпр. *вiно, рuка, пoдне, седiмо*).²¹ Штавише, у међувремену је у делу овог говора потврђено постојање још једног, врло архаичног акцента, тзв. копаоничког акута (нпр. *стaри, сyши, мeсимо, копaње*), који је овај говор, заједно са одавно познатим чакавским акутом, уписао у баштинике архаичног, прасловенског акценатског стања (исп. преглед тог питања код: Ивић 1994). И сама класификација српских дијалеката, обично спровођена по дијахроним принципима, у коју се не уклапају лако сви дијалекатски типови, односно њихови језички нивои, доноси извесну методолошку неуједначеност у којој су границе између појмова „архаично” и „прогресивно” понекада магловите. Тако је призренско-тимочки говор, познат као „архаичан” дијалекатски тип, на плану прозодије и морфологије показао изузетну иновативност, готово из темеља обновивши своју језичку структуру. (Наравно, питање је хронологије колико је и то обнављање „нов” језички процес.) Отуда и указивање у нашим школским граматикама на то да „старији дијалекти” (призренско-тимочка област) могу имати само један акценат, може погрешно упутити на то да је реч и о старијој акценатској ситуацији. А, у ствари, као и у случају рушења деклинационе флексије, реч је о иновацији, дакле управо млађој језичкој појави.

И на примеру појединачних питања, рецимо када је реч о конкретном лексичком материјалу из анализираних текстова, аутори уџбеника ће морати тешње да се везују за резултате дијалектолошке науке, како би наставницима и ученицима понудили убедљивије ставове о одређеној језичкој појави. Тако се у једном уџбенику у групи локализама („речи које нису у употреби на ширем језичком подручју”), наводи лексема *леб* (‘хлеб’) међу облицима који су у употреби „у појединим местима Србије”, тј. „само у народном говору појединих крајева” (Николић / Николић 2007: 107). Ако је познато да је појава губљења гласа *x* готово општесрпска језичка појава (исп. Радић 2003: 131–132), онда ће и лексема *леб* имати много шири територијални домет, што отвара и питање дефинисања самог појма „локализам”. Уочљиво је, отуда, да и на плану терминологије уџбеничку литературу из ове области очекују даљи кораци којима би се избегла непожељна терминолошка разубуђеност и непрецизност. То се односи не само на потребу јаснијег разграничења појединих терминолошких паралелизама, као што су *локализам, дијалектизам, провинцијализам* и сл. у области лексикологије (исп. Николић / Николић 2007: 107–108), већ и на низ општијих терминолошких питања, као што је питање употребе термина „штокавско наречје” у области српске дијалектологије.

Све то указује на неопходност чвршће везе између методике наставе српског језика и појединих научних дисциплина. Поред тога, методички план, ма колико по својој природи био упућен на разноврсност методичких приступа и плурализам наставних интереса, морао би, у погледу основних научних резулта-

²¹ У појединим граматикама помиње се и дугоузлазни, као акценат који се јавља „у новије време” (Николић / Станојчић / Кликовац 2003: 48).

та на којима почива наставни процес, показивати више организованости, па и уједначености. Посебно с обзиром на чињеницу о месту матерњег језика у идентитету једног народа и његове културе.

*

Са посебним, истанчаним чулом и критички, наставници треба да приступају књижевном корпусу који се нуди у настави, нарочито оном који није прописан Наставним програмом и који ће наставници све чешће имати прилике сами да бирају и укључују у наставу. У том књижевном корпусу свакако ће се често наметати и дела која завређују наш опрез, али у исто време пружају и прилику да се са ученицима поразговара о односу књижевног језика и дијалекта и у вези са тим заузме правилан и методички ваљан став.

Стога, наводим на крају једну песму нашег дечијег песника Милосава Б. Мирковића, која би могла послужити оваквој намени и која је добра илустрација нашег, често једносмерног односа према локалном, тј. матерњем говору наших ученика.

Жупа

Кажем свом тати, да најзад схвати:

„Не кажи: синоћ сам за шанкем

Пио ружицу са кумем Станкем;²²

Него се *српски чисто* каже [– П.Р.]:

Синоћ сам за шанком,

Пио ружицу са кумом Станком!”

Кажем својој мами, али када смо сами:

„Не кажи: на пијаци одлазим само петкем,

Или ципеле чистим *с четке*,²³

Него српски, увек, а не изузетком:

На пијаци одлазим само петком,

А ципеле чистим четком!”

М. Б. Мирковић

²² Жупски, односно александровачки крај, одакле је песник родом, део је поткопаоницке области која се налази раскриљена између два стара српска државна и културна средишта, Раса, на југозападу, и Крушевца, на североистоку. Говор Жупе и њене шире околине припада косовско-ресавском дијалекту. С обзиром на своју географску распрострањеност, овај дијалекат највише заслужује атрибут *србијански* јер највећим делом припада централној Србији, најмање задирући у периферне србијанске области, или суседне државе.

²³ У време формирања бугарске (и македонске) националне свести, посебно од друге половине 19. века, средишњи јужнословенски говори који нису познавали именску флексију (систем падешких наставака), односно код којих је флексија ослабљена, сматрани су од стране (про)бугарских филолога бугарским. Тако, К. Мисирков, управо према овом критерију, истиче да се западна граница „бугарског” језика креће Моравом и Ибром преко Скадра до Јадранског мора (према Иванов 1981), што се, уз извесне измене, у бугарској науци негује и данас (исп. Български диалектен атлас 2001). Поука коју нам песник овом песмом пружа могла би се сматрати подударном са оваквим лингвистичким ставовима.

ЛИТЕРАТУРА

Алексић 2004: Вук Алексић, *Читанка за 8. разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Бајић/Мркаљ 2002: Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, *По јутру се дан познаје*, *Читанка за 5. разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Белић 1998: Александар Белић, *О великим ствараоцима*, Изабрана дела Александра Белића, шести том, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Брборић 2000: Бранислав Брборић, *О језичком расколу*, *Социolingвистички огледи*, I, ЦПЛ, Београд – Прометеј, Нови Сад.

Български диалектен атлас 2001: *Български диалектен атлас*, Обобщаващ том, I–III, БАНУ, Институт за български език, Софија.

Даничић 1857: Ђуро Даничић, *Разлике између езика србскога и хрватскогъ*, у: Милосављевић 2002: 301–304.

Иванов 1981: Ђордан Н. Иванов, *Българските говори в югозападната част на българското езиково земљице*, *Съпоставително езикознание*, VI, 3–5, Издание на Софийски универзитет „Климент Охридски“, Софија, 214–222.

Ивић 1971: Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*, Српска књижевна задруга, Београд.

Ивић 1994: Павле Ивић, *Неоакут на падинама Копаноника*, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXVII, Нови Сад, 239–246.

Караџић 1849: Вук Караџић, *Срби сви и свуда*, у: Милосављевић 2002: 129–146.

Караџић 1975: Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима*, Нолит, Београд (репринт издања из 1852).

Кликовац 2006: Душка Кликовац, *Српски језик за VIII разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Кпјижевни dogovor 1850: Вук Караџић, *Кпјижевни dogovor*, у: Милосављевић 2002: 147–148.

Ковачевић/Савић 2005: Милош Ковачевић, Бранко Савић, *Српски језик и култура изражавања за девети разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.

Lisac 1998: Josip Lisac, *Štokavski i torlački idiomi Hrvata*, Hrvatski jezik, Najnowsze dzieje języków słowiańskich (red. Mijo Lončarić), Opole, 195–204.

Миклошић 1879: Франц Миклошић, *Српски и хрватски*, у: Милосављевић 2002: 201–202.

Милојевић 2004: М. С. Милојевић, *Одломци историје Срба и српских – југословенских – земаља у Турској и Аустрији*, Етхос, Београд (репринт издања из 1872).

Милосављевић 2002: Петар Милосављевић, *Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник, Београд.

Мисирков 1966: Блаже Ристовски, „*Вардар*” – научно-литературно и општествено-политичко списание на К.П. Мисирков, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Посебни изданија, книга 4, Скопје, 1-82 (+ „фототипно издание на списанието ’Вардар’” из 1905. год., 1–32).

Мисирков 1974: Крсте П. Мисирков, *За македонците работи*, Јубилејно издание по повод на стогодишнината од раѓањето на авторот, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Посебни изданија, книга 8, Скопје XII–148+ прилози (репринт издања из 1903).

Нешковић 1994: Ј. Нешковић (прир.), *Иво Андрић, Преводилачка свеска*, Светови, Нови Сад.

Николић 1992: Милија Николић, *Методика наставе српског језика и књижевности*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Николић/Николић 1996: Милија Николић, Мирјана Николић, *Српски језик и култура изражавања за 5. разред основне школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Николић/Николић 2007: Милија Николић, Мирјана Николић, *Српски језик и култура изражавања за 6. разред основне школе*, Завод за уџбенике, Београд.

Николић/Станојчић/Кликовац 2003: Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац, *Језик и језичка култура за први разред средње школе*, Српска школска књига, Београд.

Новаковић 1888: Стојан Новаковић, *Неговање језика српског*, у: Милосављевић 2002: 317–332.

Обрадовић 1783: Доситеј Обрадовић, *Писмо Харалампију*, у: Милосављевић 2002: 57–63.

Радић 2003: Првослав Радић, *О два аспекта балканизације српског књижевног језика*, Јужнословенски филолог, LIX, Институт за српски језик, Београд, 105–152.

Радић 2003а: Првослав Радић, *О српско-хрватским језичким споровима*, Зборник радова, 7, Учитељски факултет у Јагодини, Јагодина, 159–176.

Радић 2006: Првослав Радић, *Нобеловац Иво Андрић – књижевна поетика, нација, језик (Културолошки и социолингвистички аспект)*, Истраживања по славјанским језикама, 11, Корейска асоцијација славистов, Сеул, 275–300.

Радић 2008: Првослав Радић, *Србистика и (језичка) политика. (Поглед на западне српске области)*, Свет речи – часопис за српски језик и књижевност, 25–26, Београд, 41–49.

Рамић 2007: Никола Рамић, *О икавском говору Срба у југозападној Босни*, Српски језик, XII, Филолошки факултет – Београд, Филозофски факултет – Никшић, Београд, 273–286.

Симић 1995: Радоје Симић, *Српска дијалектологија данас*, Знамен, 2, Филозофски факултет, Петриња, 15–24.

Сич 2002: Татјана Сич, *Обнова србистике и бачки Буњевици*, Дело Петра Милосављевића и србистика, Србистика (ванредни број), Филозофски факултет у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 303–315.

Скерлић 1913: Јован Скерлић, *Источно или јужно наречје*, у зборнику: Критички радови Јована Скерлића (прир. П. Палавестра), Матица српска – Нови Сад и Институт за књижевност и уметност – Београд, Београд, 533–556 (ре-принт: 1977).

Скерлић 1935: Јован Скерлић, *Књижевне студије, Друга књига*, Српска књижевна задруга, Београд.

Srpskohrvatski jezik 1972: *Enciklopedijski leksikon, Mozaik znanja – Srpskohrvatski jezik*, Interpres, Beograd.

Станојчић/Поповић 2002: Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, *Грамматика српскога језика, Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Стојановић 1924: Љуб. Стојановић, *Живот и рад Вука Стеф. Караџића*, Београд – Земун.

Стојановић 2005: Јелица Стојановић, *Обиљежавање старог вокала ђ и његових континуаната у споменицима писаним српскословенским језиком на (и)јекавском подручју*, Србистички прилози, Зборник у част професора Славка Вукомановића, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 263–271.

Стојанчевић 1975: Владимир Стојанчевић, *Вуково интересовање за „Шоплук” и „Шопове”*, Ковчежић, Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књига тринаеста, Вуков и Доситејев музеј, Београд, 15–20.

Шафарик 1826: Павел Јозеф Шафарик, *Словенски народи и њихова наречја*, у: Милосављевић 2002: 87–99.

Шафарик 1833: Павел Јозеф Шафарик, *Уводне напомене уз „Српске пабирке”*, у: Милосављевић 2002: 100–105.

Шћепановић 2007: Гојко Шћепановић, *Нови устав и нови језик – црногорски*, Политика, 25.X 2007, Београд, 11.

Првослав Радич

ДИАЛЕКТ И НОРМА В ПРЕПОДАВАНИИ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Резюме

В работе рассматривается соотношение диалекта (локального говора) и литературного языка (нормы) в преподавании сербского языка. Указывается как на методические истоки данного вопроса у сербов (Доситей Обрадович, Вук Караджич, Ст. Новакович и др.), так и на современное положение дел в сфере преподавания сербского языка. Автор считает, что необходим более организованный подход к отдельным аспектам, начиная с вопроса распространения сербского языка на Балканах.

Кроме того, более пристальное внимание следует уделить преподаванию сербского язык в тех диалектных областях, где имеются существенные отличия от системы литературного языка.